

KOPRUS LINGVISTIKASI VA INGLIZ TILINI O'QITISHDAGI TADQIQOTLAR*Toshpulatova Mexriniso Kilihevna**Termiz davlat universiteti,**Ingliz tili o'qitish metodikasi kafedrasida katta o'qituvchisi (PhD)**phdtoshpulatovamexriniso@gmail.com*

Annotatsiya: Korpus lingvistika so'nggi yillarda axborot asri mahsuli sifatida shakllanib, universitetlarda ingliz tili ta'limini isloh qilish va pedagogik yondashuvlarni yangilash imkoniyatlarini taqdim etmoqda. KLning ingliz tili o'qitishida yangi yo'nalishni belgilab berishi bilan birga, ta'limni modernizatsiya qilish jarayonida ushbu soha rivoji uchun yangi imkoniyatlar yaratadi. Ushbu maqolada korpus lingvistikasining nazariy asoslari va fan sifatidagi o'rnini qisqacha yoritilib, uning oliy ta'lim muassasalarida ingliz tili o'qitishiga ta'siri tahlil qilinadi hamda an'anaviy o'qitish modelida uchraydigan muammolarni bartaraf etish uchun amaliy takliflar ilgari suriladi. Tadqiqot natijalari tegishli soha mutaxassislariga va amaliyotchilar uchun foydali manba bo'lib xizmat qilishi kutiladi.

Kalit so'zlar: Korpus lingvistikasi; korpusga asoslangan yondashuv, korpusga soslangan pedagogika, korpus material, ingliz tili; pedagogika

Korpus lingvistika avvalo, til fanlarini tizimli o'rganishni korpuslarda jamlangan material orqali amalda oshirishni anglatadi. Ingliz tilini o'qitishda, xususan, o'quv dasturlarini tayyorlashda uning ahamiyati tobora ortib bormoqda. Shu bois, o'qituvchilar ta'lim jarayonida korpusdagi lug'at zahiralardan samarali foydalanishlari mumkin. Ingliz tili bo'yicha turli lug'aviy va grammatik jihatlarni qamrab olgan keng qamrovli tahlillar o'tkazish orqali o'qituvchilar asosiy ta'limiy yo'nalishlarni aniqlashlari va yashirin qonuniyatlarni kashf etishlari mumkin. Bunday maqsadli yondashuv ingliz tilini o'qitishning ishonchliligi va samaradorligini oshiradi hamda ushbu mavzuni o'rganishni nihoyatda dolzarbligini belgilaydi. Korpus — bu katta hajmdagi ma'lumotlarning sintezidan iborat bo'lib, u turli sohalardan ma'lum ma'noga ega bo'lgan lug'at birliklarini yig'uvchi ma'lumotlar ombori vazifasini bajaradi. [7; 10-25] Shuning korpus bu – autentik materiallardan jamlangan tilning real yirik ma'lumotlar bazasidir. Korpuslardan kelib chiqqan korpus lingvistika fani so'nggi yillarda ta'lim sohasida keng e'tibor qozonmoqda. Uning yuzaga kelishi ingliz tilini o'qitishda yangi g'oya va metodologiyalarni taqdim etib, til fanlarini kundalik hayotga uzviy ravishda integratsiya qilishga imkon yaratadi. Bunday integratsiya tilning amaliy qo'llanishini kuchaytiradi, mazmunning haqiqiyliги va ishonchliligini ta'minlaydi hamda til o'rganishdagi tasodifiylik va noaniqlikni kamaytiradi. Shu bois, korpus lingvistikasining rivojlanishi chet tillarni uchun ijobiy ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga, ingliz tilini o'qitish bosqichlarida korpusdan foydalanish bo'yicha strategik rejalashtirishga ehtiyoj mavjud. [4; 353-377.

Korpus lingvistikasi taraqqiyoti nisbatan qisqa davrni qamrab olgan bo'lsa-da, uning aniq ilmiy maqomi hanzugacha biroz noaniqdir. Ba'zi tadqiqotchilar uni faqat lingvistika fanini o'rganish usuli sifatida baholab, uni mustaqil fan sifatida belgilovchi xususiyatlardan mahrum deb hisoblaydilar. Boshqalar esa korpus lingvistikasi vaqt o'tishi bilan takomillashib, to'laqonli va mukammal tuzilishga ega bo'lgan mustaqil fan sifatida shakllanishi mumkinligini ta'kidlaydilar. Ammo hozirgi vaqtda u hali to'liq fan mezonlariga javob bermaydi. Yana bir qarashga ko'ra, korpus lingvistikasi allaqachon asosiy ilmiy fan belgilariga ega bo'lib, uning jadal rivojlanishi kelajakda talabalar uchun asosiy yo'nalishlardan biriga aylanish ehtimoli mavjud [2; 17-28].

Korpus lingvistikasiga oid turli qarashlar hali to'liq kelushuvga erishilmaganini ko'rsatadi. Shunga qaramay, u turli sohalarda e'tirof etilgan bo'lib, amaliy qo'llanishi orqali o'zining

o'ziga xos jihatlarini namoyon qilib, samarador natijalar bermoqda. Korpus lingvistika zamonaviy tilshunoslik tadqiqotlari va rivojiga sezilarli hissa qo'shdi [3; 21-35]. An'anaviy tarzda ingliz tilini o'rganish belgilangan qoidalarda rioya qilish, talabalar bosimini kamaytirish va ta'lim samaradorligini oshirishga qaratilgan. Biroq o'quv jarayonida keng qo'llanadigan so'z boyligiga tez-tez duch kelish tilni o'zlashtirishda ustuvorliklarni belgilashga yordam beradi. Korpus lingvistikasi talabalarni o'quv ustuvorliklarini aniqlashga yo'naltirib, muvozanatli o'qitish yondashuvining cheklovlaridan chiqishga xizmat qiladi. Bu esa ingliz tili ta'limining asosiy maqsadi bo'lmish — talabalar ingliz tilidagi bilim darajasi va asosiy tushunchalarni anglash qobiliyatini rivojlantirish bilan hamohangdir. Shu orqali KL ingliz tili ta'limidagi pedagogik ahamiyati yaqqol namoyon bo'ladi [6; 38-41].

Barqaror til rivojlanishi uchun til muhiti muhim omil bo'lib, turli kontekstlarda shakllangan tillarda o'ziga xos variantlarning yuzaga kelishiga olib keladi. Ingliz tili o'qituvchilari ushbu farqlarni dars jarayonida hisobga olishlari va ularga e'tibor qaratishlari lozim [5; 61-78]. Bundan tashqari, korpus lingvistika orqali kiritilgan til ifodalari bilan ona tilidagi ifodalar o'rtasida tafovutlar mavjud. Korpus lingvistikasiga oid tahlillarni chuqurlashtirish til variantlarini batafsil o'rganishga imkon berib, talabalar uchun turli kontekstlarda tilni qo'llash ko'nikmasini puxta egallashga xizmat qiladi.

Ingliz tilini amaliy o'qitishni chuqur tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, xorijiy til va ona tili o'rtasidagi tafovutlar turli jihatlarida — til qo'llanish xususiyatlari hamda mavzu doiralarida namoyon bo'ladi. Ushbu farqlarni o'zlashtirish talabalar uchun jiddiy qiyinchilik tug'diradi va ta'lim jarayonida doimiy takrorlanib turuvchi muammo sifatida ko'zga tashlanadi. Xorijiy til va ona tilini har tomonlama tadqiq etish ingliz tilini o'qitish uchun ijobiy ahamiyat kasb etadi, bunda korpus lingvistika samarali yordam vositasi bo'lib xizmat qiladi. Ikkala tilni taqqoslash va tahlil qilish orqali o'qituvchilar xorijiy tilning o'ziga xos xususiyatlarini to'liq anglab, farqlarni aniqlashlari mumkin. Ingliz tili ta'limi korpus lingvistikaning amaliy qo'llanishi sifatida namoyon bo'lib, ingliz korpuslari misolida til tafovutlari va ularning o'quv jarayoniga ta'sirini har tomonlama tahlil qilish imkonini beradi, natijada ingliz tilini o'zlashtirish ko'nikmalari mustahkamlanadi.

Korpus lingvistikasi nafaqat ingliz tilini samarali o'qitishga xizmat qiladi, balki turli manbalardan o'quv resurslarini yig'ib, talabalarining xilma-xil o'quv ehtiyojlarini qondirish imkonini ham yaratadi. Resurslar boyib borgani sari talabalar ingliz tili bo'yicha bilim va ko'nikmalarida sifat jihatidan sezilarli o'sish kuzatiladi.

Kasbiy nuqtayi nazardan qaralganda, korpus lingvistikasi oliy ta'lim ingliz tili ta'limi faoliyatida quyidagi asosiy yo'nalishlarda qo'llanadi:

O'quv dasturi ta'limiy faoliyatning asosiy karkasi bo'lib, o'qitish yo'nalishini belgilashda muhim rol o'ynaydi. Ta'lim jarayonida o'qituvchilar korpus lingvistikasi imkoniyatlaridan foydalanib, o'quv dasturini o'quv mavzulariga mos ravishda puxta rejalashtirishi va ishlab chiqishi zarur. Korpus lingvistikasi o'quv dasturini tuzishda mazmuniy darajada qimmatli ma'lumot manbai sifatida xizmat qiladi. O'qituvchilar ta'limiy dolzarblikdan kelib chiqib, o'quv dasturi maqsadlarini belgilashlari, til birliklarini aniqlashlari hamda amaliy dars sharoitiga mos o'quv dasturlarini yaratishlari mumkin [8]. Shuning uchun o'quv materiallarini tayyorlashda lug'at hajmiga jiddiy e'tibor qaratish muhimdir. Lug'at qamrovini kengaytirish talabalar bilimini boyitish va ularning lug'at birliklarini qo'llash qobiliyatini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. O'qituvchilar darslik yaratishda korpus asosidagi maxsus dasturlardan foydalanish orqali ingliz tili o'qitish talabalarini qondirishlari mumkin. Shuningdek, o'quv materiallariga korpus asosidagi mashqlarni kiritish talabalar uchun ingliz tilidagi asosiy bilimlar va qo'llanish xususiyatlarini anglashda samarali imkoniyat yaratadi [9; 78-85]. Auditoriya mashg'ulotlari talabalarni lug'at, grammatika va boshqa lingvistik jihatlarini anglash hamda o'zlashtirish orqali tarjima qilish qobiliyatini

rivojlantirishga qaratilgan. O'qitish metodologiyasiga korpus lingvistikasini kiritish dars jarayonini yanada mazmunli qiladi.

Korpus lingvistika ingliz tili ta'limida, ayniqsa, leksikani o'qitishda muhim ahamiyatga ega. Keng ma'lumotlar bazasi, mazmuniy qamrov va kuchli qidiruv imkoniyatlari tufayli u lug'at ta'limida yetakchi vosita sifatida e'tirof etilmoqda. An'anaviy yondashuvda tayyor birikmalar ustuvor bo'lib, talabalar ularni mexanik yodlashga majbur bo'lgan. Ammo korpuslarning paydo bo'lishi ingliz tilini o'qitish paradigmasini tubdan o'zgartirdi. Masalan, sifat va otlarning joylashuvi (so'z tartibi) o'qitishda doimiy qiyinchilik tug'diradigan masalalardan biridir. Korpus yordamida o'qituvchilar ushbu masalani samarali hal etib, talabalar bilimini tezroq mustahkamlashlari va ta'lim samaradorligini oshirishlari mumkin. Korpus integratsiyasi o'qituvchilar va talabalar uchun keng qo'llanadigan so'zlarni tezkor aniqlash hamda ularning qo'llanishiga oid namunaviy jummalarni topish imkonini beradi [3; 190-21]

Korpus lingvistikasi afzalliklari asosida matnli materiallar talabalar uchun yanada intuitiv shaklda taqdim etilib, ularning mustaqil kuzatuv va shaxsiy idrokiga asoslangan uzluksiz tahlil olib borishini rag'batlantiradi. Bu yondashuv talabalarni til ifodalarining xususiyatlarini aniqlashga undab, ularning til haqidagi o'zini anglashini kuchaytiradi. An'anaviy usullardan farqli ravishda, bu metod dars jarayonini faol qiladi, talabalarni mustaqillikka undaydi va til qonuniyatlarini izlashga yo'naltiradi. Shuningdek, korpusdan olingan ma'lumotlarning haqqoniyligi va ishonchliligi talabalar e'tiborini uzoq muddat ushlab turadi [9;1-8].

Ingliz tili og'zaki nutqini o'rgatishda korpus lingvistikasi bir qator afzalliklarga ega. Avvalo, korpusdagi materiallar talabalarni turli kontekstlar bilan tanishtirib, ularning tilni moslashuvchan qo'llash va turli vaziyatlarga moslashish qobiliyatini oshiradi. Shuningdek, korpus mazmuni jamiyat taraqqiyoti bilan uzviy bog'liq bo'lib, o'zgarmagan va real lug'atni taqdim etadi. Korpus asosidagi og'zaki nutq tahlili ingliz tilining qo'llanish uslublarini chuqurroq anglash imkonini berib, kundalik hayotiy vaziyatlarda muammolarni hal qilish, nutqning moslashuvchanligini ta'minlash va ingliz tilini hayotga uzviy qo'shishga xizmat qiladi.

Yozuv ta'limi ingliz tilini o'qitishda asosiy yo'nalishlardan biri bo'lib, fan doirasida muhim o'rin tutadi. Yozma nutq talabalarining bilim darajasini baholashda samarali vosita bo'lib xizmat qiladi. An'anaviy yondashuvda yozuv darslari ko'pincha talabalar yozma ko'nikmalarini rivojlantirishga e'tibor qaratmay, asosan tayyor matnlar va qolip jummalarni mexanik yodlashga asoslangan. Insho tuzilishiga oid lug'at qo'llanilishi va so'z tanlash masalalari esa ko'pincha e'tibordan chetda qolgan. Ammo korpus lingvistikasi yordamida o'qituvchilar namuna insholarni batafsil sharhlab, asosiy yozuv tamoyillarini, ingliz madaniyatiga oid bilimlarni talabalarga yetkazishlari mumkin. Talabalarining bilim darajasi va ehtiyojlariga mos holda yo'naltirilgan topshiriqlar ularning yuqori sifatli insholar yozishiga yordam beradi. Shundan so'ng, insholar korpus ma'lumotlari asosida tahlil qilinib, kamchiliklar aniqlanadi va talabalar yechim tomon yo'naltiriladi [7; 55-59].

O'qitish mashg'ulotlari korpus materiallaridan foydalanishning asosiy yo'nalishlaridan biridir. Kundalik ta'lim jarayonida maxsus ingliz tili darsliklari bilan bir qatorda, nutq namunalari va ijtimoiy ma'lumotlarni o'z ichiga olgan korpus materiallaridan foydalanish mumkin. Bunday materiallar talabalar uchun ijtimoiy ingliz tilini anglash va bilim doirasini kengaytirishga yordam beradi. Shuningdek, o'qish mashg'ulotlarida lug'at va grammatikani o'qitishni ham integratsiya qilish mumkin. Talabalar maqola mazmunidan, kontekstual bog'lanishlardan va tushunish jarayonidan foydalangan holda so'z ma'nosini chiqarib olishni o'rganadilar. Shu orqali mustaqil ta'lim ko'nikmalari, xususan, umumlashtirish va mazmunni tizimlashtirish malakalari shakllanadi [14].

Yuqoridagi tahlillar shuni ko'rsatadiki, korpus lingvistikasi oliy ta'lim tizimida ingliz tili o'qitishini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Katta resurs bazasi orqali u matn mazmunini intuitiv tarzda ifodalashga yordam beradi, bu esa talabalar bilimini mustahkamlash va

tushunishni chuqurlashtirishga xizmat qiladi. Shu bois oliy ta'lim muassasalarida ingliz tili o'qituvchilari ushbu fanning afzalliklari va o'ziga xos jihatlarini chuqur anglab, uni ta'lim jarayoniga strategik tarzda integratsiya qilishlari lozim. Bu esa ta'lim samaradorligini oshirish va ingliz tili ta'limining oliy ta'lim muassasalarida yanada rivojlanishiga sezilarli hissa qo'shadi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Bennet, G. R. (2010). Part I: An introduction to corpus linguistics. University of Michigan. <https://www.press.umich.edu/pdf/9780472033850-part1.pdf>
2. Caliskan, G., & Gonen, S.İ. (2018). Training teachers on corpus-based language pedagogy: Perceptions on using concordance lines in vocabulary instruction. *Journal of Language and Linguistic Studies*, 14(4), 190-210.
3. Friginal, E. (2018). *Corpus linguistics for English teachers: tools, online resources, and classroom activities*. Routledge.
4. Leńko-Szymańska, A. (2017). Training teachers in data driven learning: Tackling the challenge. *Language Learning & Technology*, 21(3), 217–241.
5. Liu, D. (2011). Making grammar instructions more empowering: An exploratory case study of corpus use in the learning/teaching of grammar. *Research in the Teaching of English*, 45(4), 353-377.
6. Liu, D., & Jiang, P. (2009). Using a corpus-based lexico grammatical approach to grammar instruction in EFL and ESL contexts. *The Modern Language Journal*, 93(1), 61-78
7. O'Keeffe, Anne, Michael McCarthy, and Ronald Carter. 2007. *From Corpus to Classroom*. Cambridge: Cambridge University Press.
8. Reppen, R. (2010). *Using Corpora in the Language Classroom*. Cambridge University.
9. Stefanowitsch, A. (2020). *Corpus linguistics: A guide to the methodology*. Language Science.
10. Timmis, I. (2015). *Corpus linguistics for ELT: Research and Practice*. Routledge.
11. Vyatkina, N. and Boulto, A. (2017). Corpora in language learning and teaching. *Language Learning & Technology*, 21(3), 1-8
12. Zareva, A. (2017). Incorporating corpus literacy skills into TESOL teacher training. *ELT Journal*, 71(1), 69–79. doi:10.1093/elt/ccw045